

ЛИЧНОСТЬ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР «ЗАМАН» (ЭПОХИ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15681733>

Салыматова Нургуль Рыскелдиевна

докторант образовательной программы «Философия» Евразийского
национального университета имени Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан.

E-mail: nur-dos2404@mail.ru

***Аннотация.** В данной статье рассматривается проблема личности в казахском мировоззрении с философской точки зрения. Анализируется роль личности в традиционном казахском обществе, ее связь с национальной идентичностью, а также с категориями времени и пространства. Особое внимание уделяется процессу формирования личности в казахской культуре, ее социальной и духовной значимости, а также изменению восприятия личности в контексте традиционного и современного общества. В результате исследования выявляется актуальность данной проблемы в казахской философии с точки зрения национального самосознания, исторической памяти и общественного развития.*

***Abstract.** This article examines the issue of individuality in the Kazakh worldview from a philosophical perspective. It analyzes the role of the individual in traditional Kazakh society, its connection with national identity, as well as the categories of time and space. The article explores the features of individual formation in Kazakh thought, its place in social and spiritual development, and its interpretation in the context of both traditional and contemporary society. The study reveals the relevance of the issue of individuality in Kazakh philosophy in terms of national self-consciousness, historical memory, and societal development.*

***Keywords:** zaman, individual, being, Kazakh worldview, national consciousness, philosophy.*

***Ключевые слова:** «заман», личность, бытие, казахское мировоззрение, национальное самосознание, философия.*

Введение

В казахском мировоззрении проблема личности играет ключевую роль в определении судьбы народа, его будущего, а также историко-социальных реалий. На протяжении разных исторических периодов личность, способная осмыслить «заман» (эпоху), поставить интересы своего народа превыше всего и трудиться ради будущего, осмыслялась с учетом доминирующих ценностей времени.

Поскольку эпоха изменчива, трансформация общественных ценностей неизбежно влияет и на требования, предъявляемые к личности. Очевидно,

что действия, не адаптированные к требованиям «заман», не способны способствовать прогрессу общества. В этом контексте сущность личности требует отдельного философского анализа. В традиционном казахском мировоззрении способность осмыслить и оценить «заман» является прерогативой личности. Таким образом, проблема взаимосвязи личности и эпохи становится центральной. В казахской философии встречаются глубокие концептуальные размышления о личностях, формирующих «заман». Эти идеи анализируют присущие личности человеческие качества, а также систематизируют ее поведенческие модели.

Методология

Исследование проблемы личности как создателя «заман» в казахском мировоззрении требует комплексного методологического подхода, так как этот феномен изучается в философском, историческом, культурном и литературном аспектах.

В рамках данной статьи применяются следующие методы: феноменологический метод – для анализа личности в казахском мировоззрении через ее духовные, моральные и экзистенциальные аспекты; герменевтический метод – для интерпретации ключевых идей, отражающих представления о личности в казахском философском и культурном наследии; историко-компаративный метод – для сопоставления концепции личности в казахской философии с аналогичными концепциями мировой философской традиции; онтологический и аксиологический анализ – для изучения сущности личности и ее роли в системе моральных ценностей казахского общества (человечность, свобода, справедливость).

Применение данных методов позволяет провести глубокий и всесторонний анализ проблемы личности в казахском мировоззрении, выявить ее исторические, культурные и философские основания, а также определить роль личности в формировании общественных процессов.

Результаты

В данной статье рассматривается проблема личности в казахском мировоззрении, анализируются ее философские, исторические и культурные аспекты. На основе исследования можно сделать следующие выводы:

В казахской философии понятие личности раскрывается через категорию эпохи (замана) и связано не столько с индивидуальностью, сколько с общественной и социальной ответственностью. Казахские мыслители рассматривают личность как «создателя заман», связывая ее становление с принципами разума, сердца, совести и справедливости. При этом подчеркивается, что формирование такой личности неразрывно связано с культурной средой и историческими обстоятельствами.

В традиционном казахском обществе личность проявлялась через фигуры батыров, биев и жырау, которые олицетворяли свободу, справедливость и служение национальным интересам. В период «Зар заман» (эпоха социальных потрясений) личность рассматривалась в контексте

кризиса национальной идентичности, и казахские мыслители подчеркивали значимость личности, способной адаптироваться к изменениям. В советский период концепция личности была подчинена коллективному сознанию, а индивидуальная свобода оказалась ограниченной. В современной казахской философии центральными вопросами становятся свободомыслие, национальное самосознание и способность личности адаптироваться в условиях глобализации.

В настоящее время проблема личности в казахском обществе приобретает новое звучание в связи с изменением ценностных ориентиров, трансформацией национальной идентичности, процессами глобализации и технологического прогресса. В связи с этим концепция личности в казахском мировоззрении должна быть соотнесена с актуальными социально-философскими проблемами современности. Идея активного преобразования эпохи, осознания значимости личного вклада в развитие общества сохраняет свою актуальность и сегодня.

Обсуждение. В казахской традиции существует выражение: «Заманына қарай адамы, адамына қарай заманы» («Человек соответствует своей эпохе, а эпоха — человеку»). Это подчеркивает неразрывную связь личности и времени, в котором она живет. В казахской философии подчеркивается, что истинная личность не подчиняется эпохе, а определяет ее ход:

«Заманга билік айтқаннан тұлға болмысы білінеді... Заман сүйреп жүргендерден тұлға шықпайды. Тұлға заманды билейтіндерден шықпақ» («Судьба личности раскрывается через способность осмыслять эпоху... Те, кого несет течение времени, не становятся личностями. Истинные личности — это те, кто управляет эпохой») [1, с. 25].

На протяжении своей истории казахский народ стремился осмыслять природу «заман», адаптироваться к изменениям и тем самым сохранять свою идентичность.

В казахском мировоззрении адаптация к изменениям воспринимается как необходимое условие существования. Это особенно заметно в кочевой культуре, которая требовала гибкости и умения взаимодействовать с природой. Казахский народ всегда стремился адаптироваться к духу времени, находя баланс между традициями и новыми реалиями. Важную роль в этом процессе играют выдающиеся личности, которые, согласно казахской мудрости, определяют облик своей эпохи: «Қай заманның болмасын ұлы бір тұлғасы болады» («У каждой эпохи есть свой великий человек»). Эта идея подчеркивает, что каждая историческая эпоха порождает своих героев, мудрецов и лидеров. Взаимосвязь личности и эпохи заключается в том, что человек не только влияет на свое время, но и сам находится под его воздействием. Например, укрепление единства народа и установление справедливости в обществе приводят к улучшению исторической ситуации. В этом контексте особенно значима роль батыров и биев, которые не только

адаптировались к эпохе, но и влияли на ход исторических процессов, формируя ценности и идеалы общества.

Изменение эпохи неизбежно влечет за собой трансформацию человека, живущего в ее рамках. Критерием этой трансформации является соответствие его кругозора и мышления духу времени, умение адаптироваться к вызовам эпохи. Великий Абай в своем стихотворении, начинающемся со строк *«Тоты құс түсті көбелек»*, поднимает вопрос: *«Заманды қай жан билемек?»* («Кто властвует над эпохой?»). Тем самым он акцентирует внимание на проблеме управления «заман», способности направлять ее ход и изменять ее течение.

В целом, может ли человек изменить «заман», или, напротив, «заман» определяет человека? А может быть, и то и другое – лишь результат внешних факторов и судьбоносных изменений? История знает немало мыслителей, которые не вписывались в рамки своего времени и прокладывали новые пути для общества. Одним из таких великих личностей является сам Абай, который ставил перед обществом вопросы о взаимоотношении человека и времени.

Человек одновременно и правит «заман», и подчиняется ей. В казахском мировоззрении способность осмыслять «заман» является прерогативой личности. В этом контексте взаимоотношение личности и эпохи становится центральной проблемой.

«Заманды билейтін адамдар бар да, заманға иленіп кететін жамандар бар. Ал, заманға ой салып отыратын Бұхарлар мен Асанқайғылар болған». («Есть люди, управляющие эпохой, и есть те, кто полностью подчиняется ей. Однако были и такие, как Бухар-жырау и Асан Қайғы, которые осмысливали и направляли эпоху») [2, с.62].

Для казахского народа умение адаптироваться к изменениям было важнейшей чертой. Каждый человек в свою эпоху должен находить способы адаптации и пути развития. Особенно это проявлялось в кочевой культуре, где гармония с природой и гибкость мышления играли ключевую роль в выживании. Способность изменяться в соответствии с течением времени рассматривалась как необходимость для сохранения народа и государства.

В своих стихах Абай подчеркивает, что «заман» влияет на человека, но и человек в свою очередь может управлять «заман»:

*«Әркімді заман сүйремек,
Заманды қай жан билемек?
Заманға жаман күйлемек,
Замана оны илемек».*
(«Время несет каждого,
Но кто властен над «заман»?
Кто не соответствует «заман»,
«Заман» его подчинит»).

Таким образом, способность управлять «заман» напрямую связана с личностными качествами человека. Если человек не обладает внутренней силой и зрелостью, он становится жертвой течения времени, не оказывая влияния на его ход.

Время изменчиво, а значит, и «заман» постоянно трансформируется. «Заман» приносит с собой большие изменения, значимые события и кризисы. Однако, сами общественные изменения и события порождаются действиями людей, что указывает на то, что человек является творцом «заман».

«Заман – жеке адамдардың тұлға бойындағы қасиеттері, яғни адамның әлеуметтілігі мен мәденилігін біріктіріп тұрған тұтастық» («Эпоха – это совокупность личных качеств индивидов, объединяющая их социальность и культурность») [3, с.3].

История показывает, что существуют выдающиеся личности, которые говорят то, о чем другие не осмеливаются говорить, и совершают поступки, на которые другие не способны. Именно такие люди и являются истинными личностями. В казахском мировоззрении человек, который лишь выполняет возложенные на него обязанности, не рассматривается как личность.

Настоящая личность – это человек, который служит примером, своими действиями направляет общество, заботится о судьбе народа. В более широком смысле – это творцы истории и создатели «заман». Личность опережает свое время, отличается новым видением, нестандартным мышлением, способностью привносить инновации и прокладывать новые пути. «Новое мышление в свое время начали передовые мыслители и ученые Запада. Однако в разные эпохи в каждом народе появлялись люди, которые мыслили иначе. Одним из первых казахов, кто начал мыслить по-новому, был Асан Кайгы – деятель и мыслитель, стоявший у истоков формирования казахского этноса. Затем – Толе би, Казыбек би, Айтеке би. Новое мышление – это прогрессивное выражение общественного сознания» [4, с.117].

Служение своему народу, забота о его будущем и стремление направить развитие общества в правильное русло – это черты, присущие истинной личности. История неоднократно доказывала, что такие личности являются создателями и преобразователями «заман». Молодежь, стремившаяся привести казахский народ на уровень передовых наций, твердо верила, что труд личности – это вечный маяк, освещающий путь последующим поколениям. Это подтверждают слова Миржакыпа Дулатова: «Однако по мере того как с годами народ начнет прозревать, его литература расцветет, а печатное слово распространится, наследие Шокана, его мысли и идеи, несмотря на забвение, обязательно будут возрождены» [5, с.161].

Заключение

В казахском мировоззрении взаимосвязь личности и «заман» анализируется именно в этом контексте, что позволяет выявить роль личности в исторических процессах. Личность – не просто продукт «заман», но и сила, создающая и формирующая ее. Духовный, культурный и

социальный облик каждого времени является результатом мыслей и действий личностей, живших в эту эпоху.

Личность играет ключевую роль в изменении общества. Великие личности становятся инициаторами новых идей, культурных и политических преобразований. Их взгляды и поступки формируют лицо «заман». В то же время сама «заман» влияет на личность, определяя ее ценности, возможности и ограничения. Однако истинная личность – это не просто продукт времени, а созидательная сила, определяющая направление «заман». Именно поэтому для развития общества необходимо формирование сознательных, ответственных и духовно зрелых личностей.

В современных условиях вопрос личности приобретает новые черты под влиянием процессов глобализации, развития информационных технологий и социальных трансформаций. Факторами, формирующими личность, становятся свободное мышление, национальная идентичность и духовное совершенствование.

ЛИТЕРАТУРА

1. Есім Ғ. Даналыққа құштарлық. Семей-Новосибирск: Талер –Пресс, 2007.
2. Ғарифолл Есім. Сана болмысы. Т. 10. Алматы: Қазақ университеті, 2006.
3. Сапарғалиева С.Ж. Қазақ даласының өркениеттегі әлеуметтік кеңістік пен уақыттың өзіндік ерекшелігі. Алматы, 2005.
4. Ғарифолл Есім. Сана болмысы. Т. 3. Алматы: Ғылым, 2007.
5. Дулатұлы М. Шығармалары: Мақалалар мен зерттеулер. 2-т. Алматы: Ғылым, 1997.